

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

**KORPORATIV
 SAMARADORLIGINI
 TAHLILNING O'RNI**

**MOLIYANI
 OSHIRISHDA**

**BOSHQARISH
 MOLIYAVIY**

Kamolov Kamoliddin Jamolitdinovich

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi biznes va tadbirkorlik oliy maktabi talabasi.

Korporativ moliya har qanday korxonaning barqarorligi va rivojlanishi uchun asosiy o'rin tutadi. To'g'ri moliyaviy qarorlarni qabul qilish va resurslarni samarali taqsimlash orqali korxonaga o'z maqsadlariga erishishi mumkin. Ushbu jarayonda moliyaviy tahlil muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u korxonaga faoliyatining haqiqiy holatini baholash va strategik qarorlar qabul qilishda asos bo'ladi. Maqolada moliyaviy tahlilning ahamiyati, turlari va uning korporativ moliya boshqaruvidagi roli haqida so'z yuritiladi.

Moliyaviy tahlilning asosiy vazifalari.

1. **Moliyaviy barqarorlikni baholash** Moliyaviy tahlil korxonaning aktivlari, majburiyatlari va kapital tarkibini o'rganib, uning moliyaviy barqarorligini aniqlashga yordam beradi.
2. **Qaror qabul qilish uchun asos yaratish** Moliyaviy ko'rsatkichlarni tahlil qilish orqali boshqaruv xodimlari kapital qo'yimalari, qarz mablag'laridan foydalanish va daromad taqsimoti bo'yicha samarali qarorlar qabul qiladi.
3. **Xavflarni boshqarish** Korxonaga oldida turgan moliyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va ularni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish moliyaviy tahlilning asosiy vazifalaridan biridir.
4. **Samaradorlikni oshirish** Korxonaning xarajatlarini tahlil qilish va ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini oshirish uchun rezervlarni aniqlash.

Moliyaviy tahlil turlari.

1. **Gorizontaal tahlil** Qisqa yoki uzoq muddatli davrda moliyaviy hisobotlarning asosiy moddalarini solishtirish. Masalan, daromadlar va xarajatlar dinamikasini tahlil qilish.
2. **Vertikal tahlil** Moliyaviy hisobotning har bir moddasining umumiy ko'rsatkichga nisbatan ulushini o'rganish. Masalan, umumiy aktivlarda naqd pulning ulushi.
3. **Trend tahlili** Vaqt davomidagi o'zgarishlarni baholash uchun ko'rsatkichlar dinamikasini tahlil qilish. Bu korxonaga rivojlanishining uzoq muddatli tendensiyalarini aniqlashga imkon beradi.

4. **Ko‘rsatkichlar tahlili** Likvidlik, rentabellik, moliyaviy mustaqillik kabi asosiy moliyaviy ko‘rsatkichlarni hisoblash va ularni standart yoki tarmoq ko‘rsatkichlari bilan solishtirish.

Korporativ moliya boshqaruvida moliyaviy tahlilning o‘rni.

1. **Moliyaviy rejalashtirish** Korxonaning kelajakdagi rejalarini shakllantirishda moliyaviy tahlil asosiy o‘rin tutadi. U ishlab chiqarish hajmlari, xarajatlar va daromadlarni rejalashtirishda yordam beradi.

2. **Investitsiya qarorlarini qabul qilish** Moliyaviy tahlil korxonaning investitsiya loyihalarini baholashda ishlatiladi. Har bir loyihaning rentabelligi, xavfi va qaytaruv muddati aniqlanadi.

3. **Qarzdin foydalanish strategiyasini ishlab chiqish** Qarz mablag‘laridan oqilona foydalanish va ularning qaytarilishini ta‘minlash uchun moliyaviy tahlil kerak.

4. **Xavf-xatarlarni boshqarish** Valyuta kurslari, foiz stavkalari yoki bozor sharoitlaridagi o‘zgarishlar bilan bog‘liq xavflarning oldini olish uchun moliyaviy tahlil muhimdir.

XULOSA.

Korporativ moliyani samarali boshqarishda moliyaviy tahlilning o‘rni beqiyos. U moliyaviy ko‘rsatkichlarni tahlil qilish orqali korxonaning holatini to‘g‘ri baholash va strategik qarorlar qabul qilish uchun zarur bo‘lgan ma‘lumotlarni taqdim etadi. Moliyaviy tahlilning samaradorligini oshirish uchun zamonaviy vositalardan foydalanish, ma‘lumotlarni o‘z vaqtida yangilab borish va yuqori malakali mutaxassislarini jalb qilish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Narkuziyev A. HUDUDLARDA INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH RESURS SALOHİYATI MOHIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619154> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 10-13.
2. Narkuziyev A. KICHIK VA O‘RTA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIGA TA‘SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY INFRATUZILMA KO‘RSATKICHLARINING EKONOMETRIK TAHLILI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619344> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 14-22.
3. Narkuziyev A. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK UCHUN INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619146> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 3-9.
4. Narkuziyev A. O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATI UCHUN ISHLAB CHIQRISH INFRATUZILMASINI YAXSHILASHNING ASOSIY TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619202> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 5-13.
5. Narkuziyev A. TURKIYA VA XITOIY HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA O‘ZBEKISTON XAM TAJRIBALARDAN INNAVATSION USULDA FOYDALANISH:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14375391> //Journal of International science networks. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 130-143.

6. Quvvatov G. et al. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O‘ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA’SIRI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-15.

7. Narkuziyev A., Baxriddinov Y. IQTISODIY FAOLIYATNI TASHKIL ETISHNING YANGI SHAKLI SIFATIDA TARMOQ IQTISODIYOTINING XUSUSIYATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 51-55.

8. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.

9. Narkuziyev A., Umurzaqova S. O ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARDAN SAMARALI INNAVATSION USULDA FOYDALANISHNING MUHIM AHAMIYATI //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 46-58.

10. Narkuziyev A., Umurzaqova S. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 40-47.

11. Narkuziyev A., Muxtarov F., Qarshiboyev Z. TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 33-36.

12. Quvvatov G., Norquzivev A. O‘ZBEKISTONDA QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘I MA‘MURCHILIGI AMALIYOTI, YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI, UNI SODDALASHTRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 4-9.

13. Narkuziyev A. THE MOST URGENT ISSUES OF THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 18-31.